

DOS CRIMES E DAS OBRAS

agosto 3, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião

ANO 11 – N. 44/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8311608>

Início minhas palavras pela referência a algumas obras literárias e jurídicas que confirmam o grau patológico que se constata em alguns episódios no cotidiano do Brasil. Sim, é uma constatação, não apenas uma elucubração.

Ganham manchetes nos meios de comunicação em geral os embates que ocorrem entre a polícia militar do estado de São Paulo e o crime organizado. Sim, o que não usa gravata nem caneta, mas está equipado com recursos bélicos dos mais avançados.

A disposição de combate efetivo do crime, os atentados contra policiais e o paulatino avanço dos guetos dos condomínios em que se refugiam os cidadãos que cumprem as leis, parece não

incomodar as autoridades. Ou melhor. Incomoda sim, quando suas claras escolhas sejam de algum modo atingidas.

Roubar pãozinho ou celular, consumir drogas e alguns outros delitos são um pingo d'água para uma gente que jura defender a democracia. O problema é que, do pãozinho a uma empresa estatal, o roubo é apenas medido pela extensão do volume subtraído do contribuinte, quando deveria ser avaliado pela conduta.

Roubo sempre será roubo, ladrão sempre será ladrão, mesmo diante da emissão dos passaportes da impunidade, subtraindo da maioria dos brasileiros o direito a ter direitos, artigo que deve (no juízo deles) ser confinado apenas ao Entourage do sistema.

O combate ao crime ou é um compromisso ininterrupto ou é tratado de cumplicidade e prevaricação. Bandido é bandido, polícia é polícia. No meio deles nós, cidadãos, não podemos permanecer reféns, como quem não disponha de nenhuma alternativa de autodefesa ou a quem recorrer, desde que o Congresso Nacional resolveu abrir mãos de suas competências próprias e ajoelhar-se.

É um mito, e não passa disso, querer condenar ações policiais próprias. Há uma guerra lá fora e ela precisa ser combatida com energia, porque só pode ter tolerância com a bandidagem quem com ela se abraça.

Em guerras que buscam a paz os homens estabeleceram, também para essas circunstâncias, tratados internacionais que proíbem determinadas práticas. No Brasil, nas investigações que se instauram quotidianamente contra adversários políticos, o que mais se vê denunciada é a prática das “fishing expeditions”, com indisfarçável violação às regras mínimas do devido processo legal.

Temos, assim, o quadro que é a defesa da impunidade do crime organizado, e a desorganização do devido processo legal, que há muito deixou de ser observado no Brasil, onde impera a prática

deletéria contra a verdade e a liberdade, esteios do processo penal contemporâneo.

Quando leio sobre excessos no combate ao crime, no mesmo instante em que uma mulher policial recebe sete disparos pelas costas, com balas de fuzil, eu lembro já da primeira obra. Trata-se de **A MENTE ESQUERDISTA – AS CAUSAS PSICOLÓGICAS DA LOUCURA POLÍTICA**, do Dr. Lyle H. Rossiter, em que o autor discute, desde a natureza bipolar do homem, sem esquecer o ideal e realidade no esquerdismo radical, até desembocar na integridade e tratamento. Parece que a obra foi escrita para o Brasil de hoje, como laboratório que é, tamanho o número de delírios e patologias.

E é precisamente por esse estado de cousas que é bem ajustado ao momento **MITOS SOBRE CRIMINALIDADE – A personalidade criminosa e seu tratamento**, de Stanton E. Samenow, Phd., um apanágio de respostas dadas pelo psicólogo aos cenários de desculpas e “justificativas” de criminosos, que normalmente transferem a terceiros a culpa pelos seus atos, ganhando adornos piedosos desse tipo de gente tratado na primeira obra citada.

Mas para essa gente que glamouriza a impunidade é preciso mais. É preciso desencarcerar, porque existe uma superpopulação carcerária, como se o combate não devesse passar, primeiro, pela construção de mais presídios, ao invés de condenar o contribuinte pela segunda vez: a primeira, quando foi vítima do crime; a segunda, quando o libertado se sente protegido pela impunidade.

Na realidade, com o **MITO DO ENCARCERAMENTO EM MASSA**, Bruno Amorim Carpes demonstra que a punição eficaz é uma necessidade de proteção da cidadania, o que não combina com a impunidade que o Brasil tem assistido pela prática do maior vilipêndio jurídico-político da República nas últimas décadas.

Pobre Brasil, onde as proposições legislativas e judiciárias se despreocupam da posse e consumo de drogas, mas se empenham

em estabelecer penalidades rigorosas a quem deseja exercer o direito de falar, protestar, reclamar.

Uma república, por mais absurda que seja o uso da palavra, da manifestação, não pode conviver com o “cala boca”, porque a liberdade de manifestação não decorre da permissão do estado, mas da própria natureza humana desde que o homem aprendeu a se comunicar. Excessos, sim, devem ser punidos, mas daí a calar pessoas porque desagradam os homens públicos é imprimir **A ESPIRAL DO SILÊNCIO – OPINIÃO PÚBLICA: NOSSO TECIDO SOCIAL**, de Elizabeth Noelle-Neumann, obra em que é tratada a influência nas individualidades pela opinião pública, hoje tão estruturada nos eixos da pós-verdade e dos delírios do identitarismo, tão bem bem avaliados na obra **CANCELANDO O CANCELAMENTO**, de Madeleine Lacsco.

A pretensão de tratar de forma desigual aqueles que deveriam compreender que apenas exercem um “munus” público, é a primeira sentença contra um princípio basilar e fundamental constitucional. Os homens não devem ser privados de exercer seus direitos de manifestação, embora devam responder, como já previsto em lei, pelos excessos. O que não se ajusta ao sistema republicano é o uso da lei, não para regular condutas, mas para atemorizar uma nação.

As autoridades, todas, merecem respeito, não temor. Devem, contudo, responder com penalidades mais severas quando avancem contra o pacto político que é a Constituição, substantivo próprio de um povo, que não pode ser confundida com retalhos de um ateliê de costuras.

Iguais somos todos, mas os que exerçam funções públicas, estes sim, deveriam ter tratamento diferenciado, por medidas legais mais severas, sempre que usurpem dos limites da mesma Constituição que os investiu de poderes e deveres.

Como disse no início deste texto, falaria em torno de obras, retratos do Brasil de hoje. Você pode até não as ler, mas terá sentido no cotidiano um pouco do que elas exprimem, como se fossem porta-vozes de um grito contido pelo desejo dos que juram que defendem a democracia, para seu próprio bem.

com a tag [constituição](#), [democracia](#), [liberdade](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

[CIDADÃO E PÁRIAS](#)

PRÓXIMO POST

[DIVISÃO E REPARTIÇÃO](#)

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

[Cadernos da Pena do Pavao](#)

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

 Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

 adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

